

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQINI O'STIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

Azizaxon Akromova Olimjon qizi

*Farg'ona davlat universiteti, Pedagogika va Psixologiya fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 1-kurs 23.28-guruh talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13743420>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq tushunchasi, nutq o'stirish metodikasi, uning ahamiyati, o'quvchilar nutqini rivolantirish texnologiyalari, zamonaviy metodikasi, o'quvchilar nutqini rivolantirishda aniq belgilangan talablar, ta'lim tarbiya jarayonida nutq o'stirishga erishish orqali o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan hayotiy ko'nikmalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: nutq, metodika, hayotiy ko'nikmalar, manaviy meros, sharqona ta'lim va tarbiya, tafakkur va notiqlik san'ati, ta'lim sifati.

Abstract: In this article, the concept of speech, the methodology of speech development, its importance, the technologies of students' speech development, modern methods, clearly defined requirements for the development of students' speech, which should be formed in students by achieving speech development in the process of education. It talks about life skills.

Key words: speech, methodology, life skills, spiritual heritage, oriental education and training, art of thought and speech, quality of education.

Kirish. Ta'lim to'g'risidagi qonunlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, Boshlang'ich ta'limga oid huquq, vazifa va majburiyatlar aniq belgilab qo'yilgan. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining huquqlari ustuvor bo'lishi va o'qituvchilarning ta'lim berish texnologiyalarini erkin tanlash huquqiga egaligi masalalariga e'tibor berish kerak. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining asosiy vazifasi sifatida ta'lim olish, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifalari esa o'quvchilarga sifatli ta'lim berish, jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda ularni tarbiyalash va o'quvchilarni keyingi ta'lim bosqichlariga yuksak darajada.

Adabiyotlar sharhi

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish yuzasidan yangiliklar hamda bir nechta texnologiyalar o'ylab topilmoqda, lekin shuni aytish joizki, tarixga nazar soladigan bo'lsak, turk pedagog-psixologi Adem Gunesh

o'zining bir necha asarlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivoltirishga qaratilgan. Xususan " Uchdan keyin kech", "Uchgacha ayni vaqti", "Mahramiyat tarbiyasi" kabi asarlar.Ushbu asarlarda aynan bolaning nutqini rivoltirishda qanday muamolar paydo bo'lishi haqida to'liq yoritilib berilgan.Shulardan "Mahramiyat tarbiyasi"ni misol tariqasida oladigan bo'lsak,asarda aynan bolani nutqi rivojlanishidan aavval,uning ongi to'liq hamda to'g'ri rivojlanishiga e'tibor qaratilishi lozimligi xususida so'z borgan.Ya'ni bolaning ichki tartib-intizomi hamda odobi yaxshi bo'lsagina,uning tashqi tomonlama ham rivojlanishi mumkinligi haqida aytib o'tilgan.

Muhokama

Qanday qilib boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqini ravon rivoltirish mumkinligi,bugungi kunda dolzarb mavzulardan biriga aylanib ulgurgan.Bu barchani,ya'ni pedagog-psixolog,boshlang'ich sinf o'qituvchilarini hamda ota-onalarni tashvishga solib kelmoqda.Ko'pchilik ota-onalar bunday vbaziyatda qanday yo'l tutishni bilishmaydi.Ba'zilar esa logopedga murojaat qilishadi.Asilda shunday yo'l tutish qanchalik to'g'ri? Bunday vaziyatlarga qanday chora-tadbir ko'rish lozim.Yuqorida aytganimizdek, logopedlarga murojaat qilish unchalik ham to'g'ri deb hisoblanmaydi,chunki bu sohada faoliyat olib boruvchilar,qaysidir harfni ayta olmaydigan o'quvchilar uchun ayni muddao bo'ladi.Bizning muammo esa o'z fikrini to'liq shaklda bayon eta olmaydigan o'quvchilar to'g'risida.Bunday vaziyatda ko'pincha pedagog-psixologlarga murojaat qilish eng samarali yechim bo'la oladi.Buning sababi pedagog-psixologlar o'z nomi bilan psixologichiskiy tomonlama,bolaning nima sababda nutqini erkin bayon eta olmasligiga oydinlik kiritishi mumkin.

Natija

Birinchi navbatda bolaning nutqini rivojlantirishdan avval o'qituvchilarda nutq malakalarini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarga e'tibor qaratish lozim.Ya'ni o'qituvchilarning o'zini nutqi zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda ravon hamda saviyali bo'lishi kerak.Chunki boshlang'ich sinf o'quvchisi nutqdan tortib hattoki,xatti-harakatni ham o'qituvchidan ko'chiradi.Shunday ekan o'qituvchining o'zi har tomonlama zamomaviy texnologiyalarga asoslangan holda mukammal bo'lishi darkor.Nutq o'quvchilar tafakkurini o'stirishda muhim vositadir.Nutq fikrni bayon etish vositasi bo'libgina qolmay,uni shakllantiruvchi quroli ham hisoblanadi.Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantiruvchi zamonaviy texnologiyalarni yaratishda, manba tayyorlashda, takomillashtirishda, mavzuga oidini tanlashda,joylashtirishda,mantiqiy jarayonlarga katta ahamiyat beradi.Aynan o'qituvchilar darsliklarga tayangan holda yangiliklar

kiritishga harakat qilishadi, shuni aytib o'tish joizki, darslik deganda faqatgina ona-tili darsligi emas balki, boshqqa fanlardan ham o'tkazilgan mashg'ulotlar bilan ham uzviy ravishda bog'lash mumkin. Zamonaviy texnologiya sifatida qarashimiz mumkin bo'lgan yana bir mashg'ulot lug'at bilan ishlashdir. Boshlang'ich ta'limda lug'at ustida ishlash metodikasi 4 bosqichda amalga oshiriladi.

- O'quvchilar lug'atini boyitish. O'quvchilarga so'zlarning ma'nolarini tushuntirish orqali har kuni 8-10 ta so'z bilan, jumladan, ona tili darsida 4-6 ta so'z bilan lug'atni boyitishni ko'zda tutadi.
- Lug'atiga aniqlik kiritish:
 1. o'quvchilar ma'nosini yaxshi bilmaydigan so'zlar.
(ma'nosini izohlash orqali)
 2. kinoyali, ko'p ma'noli so'z ma'nolarini izohlash orqali.
 3. sinonim so'zlarning ma'no qirralarini izohlash orqali.
 4. iboralarning ma'nosini izohlash orqali.
- Lug'atni faollashtirish, kam ishlatiladigan so'zlarni ishlatish uchun sharoit yaratish: diologlar, suhbat uyushtirish, bayon, insho yozdirish.
- Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni nafaol lug'atga o'tkazish.

Ma'lumki, boshlang'ich maktabda bolaning yetakchi faoliyati o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga o'zgaradi. Bunday vaziyatda bola biroz qiyin vaziyatda qoladi. O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'yin va o'quv faoliyatini birlashtirishga imkon beradi. Bu faoliyatning yengil tarafga o'zgarishini ta'minlaydi, o'qitish esa noan'anaviy va qiziqarli bo'ladi. Zamonaviy sharoitda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali o'quvchining rivojlanishidagi dolzarb muammolaridan biri bo'lgan nutqning rivojlanish darajasi birinchi o'ringa chiqadi. O'quvchilarning bilimlarini qanchalik keng egallashi nutqning rivojlanish darajasiga bog'liq.

Zamonaviy axborot jamiyatida ta'limning maqsadi oldingi avlodlar tomonidan to'plangan tarjibani yetkazishgina emas, balki o'rganganlarini amaliyotda qo'llashga ham qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, bola nutqini rivojlantirishda quyidagi zamonaviy texnologiyalardan foydalanamiz:

1. O'quvchilarda nutqni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikrlashga yo'naltirish;
2. O'quvchilar orasida ijodiy muhitni shakllantirish;

3. Ma'naviy-ruhiy holatni oshirish;
4. Tashkiliy metodikani kuchaytirish;
5. Psixologik chora-tadbirlarni qo'llash;
6. Har qanday joyda bolalar o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilish;
7. Jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'lish;
8. O'zgalar fikrini hurmat qilish ;
9. Bolaning fikrini tinglash va shu kabi usullardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bola uchun eng asosiysi uni tinglash, fikrini inobatga olishdir. Shundagina bola qo'rqmay fikrini bayon eta oladi. Shu bilan birga nutqi ham rivojlanadi. Oilada ham garchi uning fikri xato bo'lsa ham fikrini to'liq bayon qilganidan keyin unga fikri uchun rahmat aytib, so'ngra fikridagi kamchiliklarni to'g'irlagan ma'qul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. "Xalq so'zi" gazetasi
2. Elmurodov N. O'qituvchining nutq madaniyati. O'quv qo'llanma.
3. Nutq madaniyatini egallashning usul va yo'llari (muhaz.org)
4. Nutq madaniyati - Vikipediya (wikipedia.org)
5. Adem Gunesh (turk pedagog-psixologi) asari " Mahramiyat tarbiyasi"